
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 622

DOI 10.5281/zenodo.12570282

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ASSESSMENT AND FORECASTING OF ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES FROM UNDERGROUND MINING

ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

GARIFULINA IRINA YURIEVNA,

Candidate of Technical Sciences

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,

FSBEI HE “North-Eastern State University”.

В данной статье рассматриваются сложности и подходы к оценке и прогнозированию экологических последствий подземной добычи полезных ископаемых. Выделяются и характеризуются методы оценки и прогнозирования экологических последствий подземной отработки месторождений, позволяющие минимизировать отрицательное влияние на окружающую среду. Анализируются как прямые (загрязнение водных ресурсов), так и косвенные (уменьшение биоразнообразия, ухудшение качества воздуха) последствия для окружающей среды. Приводится пример комплексного подхода к оценке экологических последствий.

This article discusses the complexities and approaches to assessing and predicting the environmental consequences of underground mining. The methods of assessment and forecasting of the environmental consequences of underground mining of deposits are highlighted and characterized, which allow minimizing the negative impact on the environment. Both direct (pollution of water resources) and indirect (reduction of biodiversity, deterioration of air quality) effects on the environment are analyzed. An example of an integrated approach to environmental impact assessment is given.

Ключевые слова: подземная отработка месторождений, системы мониторинга, экологические последствия, ущерб, оценка, прогнозные модели.

Key words: underground mining, monitoring systems, environmental consequences, damage, assessment, forecast models.

Подземная отработка месторождений представляет собой один из наиболее сложных и рискованных способов добычи полезных ископаемых с точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду. Процесс включает в себя не только выемку минерального сырья из недр Земли, но и сопутствующую деятельность, такую как обустройство шахт, создание подземных выработок, откачку грунтовых вод и размещение отходов горной деятельности. Каждый из этих аспектов может иметь серьезные экологические последствия, отражающиеся как на биологическом разнообразии, так и на качестве жизни людей.

Экологические последствия подземной добычи могут быть как прямыми, так и косвенными. К прямым последствиям можно отнести загрязнение грунтовых вод химическими веществами, использованными в процессе обогащения руды, что приводит к деградации водных ресурсов. Косвенные последствия включают в себя, например, уменьшение биоразнообразия в результате изменения ландшафта и ухудшение качества воздуха из-за выбросов газовой фракции. Эти и многие другие факторы затрудняют прогнозирование течения природных процессов и требуют комплексного подхода к оценке потенциального воздействия горнодобывающей деятельности [1; 7].

Проблема оценки и прогнозирования экологических последствий от подземной отработки месторождений обусловлена также необходимостью учесть множество переменных, включая геологические, гидрологические и биологические особенности региона, технологии горных работ и специфику обрабатываемого сырья. Каждое месторождение уникально, и даже при наличии схожих условий результаты добычи могут значительно различаться.

Разработка методологий, позволяющих столь многогранный процесс анализа и прогноза делать более точным и обоснованным, является ключевым направлением в современных исследованиях в области экологии и природопользования. Для этих целей применяются как классические подходы, так и инновационные технологии, включая моделирование и использование искусственного интеллекта.

Таким образом, оценка и прогнозирование экологических последствий от подземной отработки месторождений является многоплановой задачей, которая требует не только глубоких познаний в различных областях науки, но и внимания к деталям проектов горнодобывающей деятельности. Включение экологической составляющей в планирование и реализацию проектов по подземной добыче не только поможет минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, но и обеспечит устойчивое развитие регионов, принимающих участие в горнодобывающей промышленности [2].

При оценке и прогнозировании экологических последствий подземной отработки месторождений применяются различные методы, позволяющие минимизировать отрицательное влияние на окружающую среду. Основой таких методов являются мониторинг, экологическая оценка рисков (EIA), математическое моделирование и экологический аудит.

Мониторинг окружающей среды включает регулярный сбор данных о состоянии воды, почвы, воздуха и биологических ресурсов. Это позволяет отслеживать текущее состояние экосистем и фиксировать изменения, вызванные подземной отработкой минеральных ресурсов.

Экологическая оценка рисков (Environmental Impact Assessment, EIA) представляет собой процесс, в ходе которого анализируются потенциальные последствия предполагаемых

действий на природу и человека. EIA включает в себя идентификацию, предсказание и оценку воздействия на окружающую среду, в том числе изучение возможных утечек шахтных газов, загрязнения подземных вод или ухудшения качества почвы.

Математическое моделирование дает возможность предсказывать долгосрочные экологические последствия на основе различных сценариев добычи ресурсов. Компьютерные модели способны моделировать распространение загрязняющих веществ и их воздействие на экосистемы, позволяя оптимизировать технологические процессы для минимизации вредных выбросов.

Экологический аудит представляет собой независимый контроль экологического состояния промышленных объектов с целью выявления нарушений экологического законодательства и неэффективных или опасных экологических практик.

Использование этих методов в комплексе позволяет получать объективную картину возможного воздействия подземной добычи на окружающую природу и разрабатывать меры по снижению негативных последствий. Это, в свою очередь, способствует устойчивому использованию природных ресурсов и предотвращению экологических катастроф.

Одной из ключевых задач в области экологически безопасной добычи полезных ископаемых является точное прогнозирование и оценка возможных последствий для окружающей среды. В последнее время для этих целей активно разрабатываются и апробируются различные прогнозные модели и инструменты, основанные на передовых научных методах, включая компьютерное моделирование и геоинформационные технологии.

Модели прогнозирования обеспечивают анализ множества факторов, влияющих на окружающую среду в процессе подземной отработки месторождений. Они позволяют учитывать не только физические процессы, такие как деформация горных пород, изменения уровня грунтовых вод, но и химические, включая риск загрязнения почв и водоемов в результате эксплуатационной деятельности.

Среди наиболее перспективных на сегодня подходов выделяются системы динамического моделирования, которые позволяют не только проводить оценку текущего состояния окружающей среды, но и предсказывать долгосрочные последствия на основе различных сценариев добычи. Эти системы комбинируют в себе данные фактического мониторинга и комплексный анализ возможных изменений в экосистемах.

Особое внимание при прогнозировании экологических последствий уделяется разработке индикаторов устойчивости экосистем, которые позволяют оценить способность природы к восстановлению после искусственных воздействий. Эти индикаторы включают в себя разнообразные параметры, от биоразнообразия до качества воды и состояния почвенного покрова.

Применение геоинформационных систем (ГИС) значительно усиливает возможности прогнозных моделей благодаря обработке и анализу больших объемов пространственных данных. ГИС позволяют интегрировать разнородную информацию о месторождении, экологическом состоянии территорий и даже социально-экономические параметры. Такой комплексный подход обеспечивает более точную и полную картину воздействия подземной добычи на окружающую среду [4].

Несмотря на значительный прогресс в развитии инструментов прогнозирования, постоянно появляются новые вызовы и задачи, связанные с усовершенствованием моделей, увеличением их точности и учётом все более широкого спектра факторов. Это требует непрерывного научно-исследовательского поиска, исследования новых подходов и технологий.

Значимость подземной добычи ресурсов для экономик многих государств несомненна, однако потенциальные экологические последствия данного типа деятельности всё ещё вызывают озабоченность. В этой связи, практические примеры и исследования экологических последствий, связанных с подземной работой месторождений, представляют особый инте-

рес для экспертного сообщества, позволяя оценить масштаб возможных последствий и разрабатывать эффективные стратегии их минимизации [3].

Одним из ярких примеров комплексного подхода к оценке экологических последствий стала работа специалистов на крупнейшем месторождении полезных ископаемых в Сибири, где применение инновационных технологий позволило существенно снизить выбросы в атмосферу, а также минимизировать риск загрязнения подземных вод. Использование гидрометаллургических методов извлечения ценных металлов, например, позволило заметно уменьшить объем отходов производства и их воздействие на окружающую среду.

В европейских странах большое внимание уделяется исследованиям по прогнозированию долговременных эффектов подземной добычи. В частности, в Германии разработана уникальная система мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в геомеханическом состоянии пород и прогнозировать возможные оползни и землетрясения, вызванные подземными работами. Эта система сыграла ключевую роль в предотвращении катастрофических последствий на одной из крупнейших шахт, предотвратив обрушение пород и защитив прилегающие населенные пункты от ущерба.

Исследование влияния подземных работ на гидросистемы является ещё одним важным аспектом оценки экологических последствий. В Австралии, например, было проведено комплексное исследование влияния добычи угля на уровень грунтовых вод, показавшее, что без соответствующих мер контроля деятельность может иметь негативное воздействие на водные ресурсы. В ответ на эти данные, компании, занимающиеся добычей, приняли меры по внедрению замкнутых систем водоснабжения, что позволило существенно снизить риски для водных ресурсов.

Таким образом, на основе практического опыта и проведенных исследований можно сделать вывод о возможности существенного снижения негативного воздействия подземной отработки месторождений на окружающую среду. Важно подчеркнуть, что успех в этом направлении напрямую зависит от применения современных технологий и инновационных подходов к добыче ресурсов, а также от тесного взаимодействия научного сообщества с представителями индустрии и государственных органов власти.

Для минимизации экологических последствий, возникающих при подземной отработке месторождений, важно принимать во внимание комплексный подход, включающий в себя разработку и реализацию как предварительных, так и последующих мероприятий. Эти стратегии должны основываться на тщательном планировании, мониторинге и оценке рисков с целью сокращения воздействия на подземные воды, почву и биоразнообразие [5].

Первоначально необходимо провести всесторонние геологические исследования местности с использованием современных технологий для оценки возможных экологических рисков и определения наиболее уязвимых экосистем. Эта информация поможет в выборе более безопасных методов отработки месторождений, которые минимизируют возможное загрязнение и ущерб.

Разработка и внедрение новых, меньше воздействующих на окружающую среду технологий является ключевым элементом в минимизации экологических последствий. К примеру, использование замкнутых систем водоснабжения может предотвратить загрязнение подземных вод, в то время как применение жестких норм по сбросу отходов обеспечит сокращение загрязнения почвы [7].

Важную роль играет также построение системы мониторинга, которая позволит отслеживать изменения в экосистемах на различных этапах разработки месторождения. Это обеспечит возможность своевременно выявлять и устранять возможные экологические проблемы, а также адаптировать технические и технологические решения в соответствии с текущим состоянием окружающей среды.

Принятие мер по восстановлению и рекультивации земель после завершения отработки месторождений также играет важную роль в минимизации экологических последствий. Восстановленные земли могут использоваться для сельскохозяйственных нужд, создания парковых зон или возвращения к естественному состоянию, что способствует восстановлению биоразнообразия и экосистем [2; 3].

Наконец, активное вовлечение общественности и заинтересованных сторон в процесс планирования и мониторинга может обеспечить дополнительный контроль за соблюдением экологических норм и стандартов. Прозрачный диалог с общественностью способствует повышению доверия и ответственности всех сторон, задействованных в процессе отработки месторождений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астахов А.С., Диколенко Е.Я., Харченко В.А. Экологическая безопасность и эффективность природопользования. М.: МГГУ, 2006. 323 с.
2. Бурцева Е.И. Ущерб и компенсации // Крайний Север: проблемы экологии. М.: изд. комп «Ресурс-ИНФО», 1989. С. 15-19.
3. Бурыкин А.М. К вопросу экономического обоснования рекультивации земель на территории КМА // Научные труды Воронежского с/х института. 1972. Т. VIII. Вып. 4. С. 37-41.
4. Воробейник Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонов М. Г. Экологическое нормирование наземных экосистем. Екатеринбург: УНФ «Наука», 1994. 282 с.
5. Гирусов Э.В., Лопатин В.И. Экология и экономика природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002. 375 с.
6. Изотов А.А., Ковердяев О.Н., Вершинина О.О. Способы снижения воздействия дренажных вод на окружающую среду в горнодобывающих районах // Горный журнал. 2006. № 10. С. 103-106.
7. Экологическая безопасность освоения месторождений полезных ископаемых / под общ. ред. Е.А. Хайрулиной. Пермь, 2022. 175 с.

© Гарифулина И.Ю., Арно В.В., Гузенко А.Д., 2024.